

Geliş Tarihi: 09.06.2022
Kabul Tarihi: 14.11.2022
Yayın Tarihi: 23.11.2022

PHASELIS

VIII (2022) 207-222
DOI: 10.5281/zenodo.7351470
journal.phaselis.org

Phaselis ve Çevresinin Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri ile Mekânsal ve Zamansal Olarak Değerlendirilmesi

Phaselis and Its Surroundings Using Multi Temporal Satellite Imageries: A Spatial and Temporal Evaluation

Furkan GENİŞYÜREK*, Şimal ERTEK** & Mustafa ERTÜRK***

Öz: Bu çalışmanın amacı Phaselis ve çevresinin 1984, 2002 ve 2021 zaman periyotlarında çalışma alanı içerisinde nemlilik, bitki örtüsü ve arazi yüzey sıcaklığı üzerindeki etkilerin zamansal ve mekânsal olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) tekniklerinin kullanılarak değerlendirilmesidir. Çalışmada Landsat 5 TM-7 ETM+ ve Landsat 8 OLI-TIRS uydu görüntüleri kullanılmış ve üç farklı analiz gerçekleştirilmiştir. Analizlerin ilk aşamasında çalışma sınırlarına ait olan Arazi Yüzey Sıcaklık (AYS) değerleri, uydu görüntülerinin Termal Kızılötesi (TIR) bantlarından görüntü işleme teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. İkinci aşamada ise çalışma alanına ait arazi yüzey nemlilik değerlerini tespit edebilmek için uydu görüntülerinin Kısa Dalga Kızıl Ötesi (SWIR) ve Yakın Kızıl Ötesi (NIR) bantlarından Normalize edilmiş Nem Fark İndeksi (NFNI) yöntemi kullanılmıştır. Son aşamada sahadaki yeşil bitki dağılımları, uydu görüntülerinin Kırmızı (RED) ve NIR bantlarından Toprağa Ayarlı Bitki İndeksi (SAVI) yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Elde edilen arazi yüzey sıcaklığı, yüzey nemlilik değerleri ve bitki örtüsü arasındaki ilişki, istatistiksel olarak Getis-Ord Gi* (Sıcak Nokta Analizi) yöntemi aracılığıyla test edilmiş, mekânsal ve zamansal olarak Phaselis ve çevresindeki bitki tahribatının arttığı, arazi yüzey sıcaklığının yükseldiği, bitki alanlarının daralması sonucu yüzey nem değişiminde artışın meydana geldiği belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Phaselis, Arazi Yüzey Sıcaklığı, Toprağa Ayarlı Bitki İndeksi, Arazi Yüzey Nemliliği

Abstract: The aim of this study is to evaluate the effects on humidity, vegetation and land surface temperature in the study area of Phaselis and its surroundings with the time periods of 1984, 2002 and 2021 by using Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (UA) techniques in a temporal and spatial manner. In the study, Landsat 5 TM-7 ETM+ and Landsat 8 OLI-TIRS satellite images were obtained and three different analyzes were performed. In the first stage of the analyzes, Land Surface Temperature (AYS) values of the study area were obtained by using image processing techniques from the Thermal Infrared (TIR) bands of satellite images. In the second stage, the Normalized Difference Moisture Index (NDMI) method from the Short Wave Infra-Red (SWIR) and Near Infrared (NIR) bands of satellite images was used to determine the land surface humidity values of the study area. In the final stage, green vegetation distribution in the field were determined by using the Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) method from the Red (RED) and NIR bands of satellite images. The relationship among the obtained land surface temperature, surface moisture values and vegetation were statistically tested using the Getis-Ord Gi* (Hot Point Analysis) method, and it was determined that the plant destruction in and around the ancient city of Phaselis increased spatially and temporally, the land surface temperature rose in and around the ancient city, and the increase in surface moisture change occurred as a result of the contraction of the inner harbor and plant areas.

Keywords: Phaselis, Land Surface Temperature, Soil Adjusted Vegetation Index, Land Surface Moisture

* Doktora Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, furkangyurek@gmail.com | <https://orcid.org/0000-0002-8098-1763>

** Doktora Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, simalertek1@gmail.com | <https://orcid.org/0000-0001-7555-8883>

*** Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Antalya. merturk19@hotmail.com | <https://orcid.org/0000-0001-7172-7133>

Giriş

Phaselis; Antalya ilinin güneybatısında, Kemer ilçesinin (Tekirova Mahallesi) 17 km batısında yer alan, 36°31'30.7" Kuzey ve 30°33'04.7" Doğu koordinatlarında bulunan, aktif olarak kullanıldığı antik döneminde deniz ticareti için işletilen limana sahip olmakla birlikte lagün barındıran, Pamphylia Körfezi'ni de içeren bir kenttir¹ (Fig. 1). Günümüz Antalya ili, Kemer İlçesi, Tekirova mahallesi sınırları içerisinde yer alan Phaselis, Pamphylia körfezinde yer almaktadır. Üç limanı ve bir demirleme alanıyla, gerek antik deniz rotaları üzerinde bulunması, gerekse Doğu Akdeniz deniz ticaretindeki rolüyle önem arz eden kentin, MÖ VII. yüzyılda Rodoslu kolonistler tarafından bir yarımada üzerinde kurulduğu söylenmektedir². Phaselis'in jeostratejik konum olarak bakıldığında, deniz ticareti açısından³ kullanılan limanı Bronz Çağı'ndan itibaren önem kazanmıştır ve en çok kullanılan ticaret güzergâhlarından birisi olmuştur⁴. Bu bağlamda kentin üç limanında (Merkezi, Güney ve Kuzey Limanı) sualtı çalışmaları da yapılmıştır⁵. Antik kentin tarihi coğrafya ve arkeoloji anabilim dalları ile sınırları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sınırların antik kentin kuzeyinin Gökdere Vadisi'ne, güneyinin Üç Adalar'dan Tahtalı Dağı doğrultusuna kadar, batısının da Çandır Vadisi'ne kadar uzandığı tespit edilmiştir⁶. Konumu itibarıyla Phaselis kenti milli park içerisinde yer almaktadır. Antalya'da bulunan dört milli parktan bir tanesi de Olympos-Beydağları Milli Parkı'dır. İçerisinde Phaselis kentini barındıran bu milli park, diğer milli parklardan ziyade, orman ve deniz etkileşiminin olduğu, iki taraftan da izler taşıyan bir milli parktır. Bu da antik kentte flora ve fauna'nın birbirinden etkilenebileceğini, bölgede zengin bir fauna ile karşılaşılmasının kaçınılmaz olduğunun habercisidir. Deniz kıyısında, lagünlerde veya sazlık alanlarda yaşayan Yalı Çapkını (Alcedo atthis)'nın burada bulunması fauna zenginliğine örnek olarak verilebilir⁷. Antik kentin kıyı şeridinden batıya doğru gidildiğinde Lykia'nın kendisine kara üzerinden bir ulaşım hattı uzanır. Günümüzde bu kara ulaşımı zayıf kalmıştır ve bu karayolu ulaşımının antikitedeki durumu düşünüldüğünde günümüzden farksız durumdaydı. Sahil boyunca motorlu taşıt yolu Phaselis'e henüz ulaşmadığı için kentin doğal alanı tahribattan korunmuş durumdadır⁸.

Çevresel etkilerin araştırıldığı çalışmalar incelendiğinde hem doğal afet (sel, deprem, hortum vs.) hem de insan kaynaklı (turizm, atık, yerleşim yerinin genişlemesi, nüfus artışı, yangın çıkartmak vs.) faktörlerin çevreyi etkilediği görülmektedir⁹. Bu faktörlerden olan ve bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm, gerekli önlemler alınmadığı takdirde ziyaretçiler tarafından çevrenin doğal yapısı, tarihi sit ve yaşam alanları ile kıyı bölgeleri üzerinde tahrip etkisi yapmaktadır¹⁰. Turizmin sürdürülebilirliğinde doğal alanın ekolojik süreçleri, kültürel bütünlük ve bölgedeki canlı çeşitliliğinin korunması oldukça önemlidir. Bunları etkileyen çevresel etkenler, plânlı bir şekilde kontrol edilmediği takdirde doğal alan bozulacağı için o bölgedeki turizm faaliyetleri de kısa sürede azalışa geçip sona erecektir¹¹. Phaselis Kenti doğal, kültürel, tarihi ve turist katılımcılar tarafından tercih edilen bir antik kent olduğu için söz konusu sorunların ele alınıp incelenmesi adına çalışma alanı

¹ Tüner-Önen 2008, 63.

² Tüner-Önen 2008, 87.

³ Phaselis'te son yıllarda yapılan kazı ve araştırmalarda ele geçen amphoralar da bu savı destekler niteliktedir bk. Arslan & Tüner-Önen 2020, 251-258; Orhan 2020, 75-86; Arslan & Tüner-Önen 2021, 147-157.

⁴ Tüner-Önen 2008, 96; Aslan *et al.* 2018, 1-13.

⁵ Aslan 2016; Arslan & Tüner-Önen 2016, 300 vdd.; Orhan 2017, 141-148; Aslan *et al.* 2018, 1-13; Aslan & Orhan 2019; 85-99.

⁶ Arslan *et al.* 2013, 224.

⁷ Yavuz & Tunç 2015, 144.

⁸ Kurul 2016, 28.

⁹ Demir 2002, 94; Yıldız & Kalağan 2008, 43; Kuter & Ünal 2009, 146.

¹⁰ Yıldız & Kalağan 2008, 44.

¹¹ Kuter & Ünal 2009, 147.

olarak seçilmiştir.

Bu makalenin amacı, Phaselis kenti sınırları içerisinde 1984, 2002 ve 2021 yılları arasında meydana gelen çevresel etkilerin Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yöntemleri kullanılarak alanın değerlendirilmesidir. Bu amaçla Phaselis kentinin 2021'deki durumunun belirlenmesi için geçmişten günümüze doğru bir tarih sıralaması izlenmiştir. Öncelikle, gerekli özellikleri taşıyan en eski uydu görüntüsü olan, 1984 yılına ait 30 m mekânsal çözünürlüğe sahip Landsat 5 TM uydu görüntüleri kullanılmış, ardından 18 yıl sonraki durumunu belirlemek amacıyla 2002 yılına ait Landsat 7 TM uydu görüntüleri kullanılmış ve son olarak da 2021 yılına ait Landsat 8 OLI-TIRS uydu görüntülerinden faydalanılmıştır.

Fig. 1. Phaselis ve Çevresinin Lokasyon Haritası

Zaman içinde gelişen doğal ve yapay değişimlerin Phaselis kenti alanında meydana getirdiği çevresel etkiler kapsamında yüzey nemliliğindeki, bitki örtüsündeki ve arazi yüzey sıcaklığındaki değişimler baz alınmıştır. Bu makalede yersel ölçümler dahil edilmeyerek UA görüntü işleme teknikleri ve CBS analiz yöntemleri kullanılmıştır. UA ve CBS yöntemlerinin kullanılmasındaki temel amaç ise çalışma alanının zamansal ve mekânsal olarak objektif şekilde kıyaslamalarının yapılmasına olanak sağlamasıdır.

Çalışmadaki SAVI yöntemini ilk kullananlardan bazıları Tucker C. J. (1979)¹², Colwell J. E. (1974)¹³, Elvidge C. D. ve Lyon R. J. P. (1985)¹⁴ ile Huete A. R. (1988)¹⁵; YSD yöntemini ilk kullananlardan bazıları Chander G. ve Markham B. (2003)¹⁶; NDMI yöntemini ilk kullananlardan bazıları da Hardisky M. A., Klemas V. ve Smart R. M. (1983)¹⁷'dir. Furkan GENİŞYÜREK'in "Barajların çevresel etkilerinin çok zamanlı uydu görüntüleri ile mekânsal ve zamansal olarak değerlendirilmesi: Manavgat barajı örneği" adlı yüksek lisans tezinde (2019) danışmanı Prof. Dr. Gülcan SARP ile üç yöntem tek bir çatı altında kullanılmış ve başarılı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu yöntemlerin tek bir çatı altında uygulanmasında tezden esinlenilmiştir.

¹² Tucker 1979, 129.

¹³ Colwell 1974, 180.

¹⁴ Elvidge & Lyon 1985, 266.

¹⁵ Huete 1988, 300.

¹⁶ Chander & Markham 2003, 2675.

¹⁷ Hardisky *et al.* 1983, 79.

Materyal ve Yöntem

Çalışmada düşük bulutluluk oranına sahip United States Geological Survey (USGS) tarafından paylaşılmış¹⁸ 1984 yılına ait olan Landsat 5 TM (Tematik Haritalayıcı), 2002 yılına ait olan Landsat 7 ETM+ (Gelişmiş Tematik Haritalayıcı +) ve 2021 yılına ait olan Landsat 8 OLI-TIRS (Operasyonel Arazi Görüntüleyici ve Termal Kızılötesi Sensör) görüntüleri kullanılmıştır. Görüntülere ait bilgiler Tablo 1'de gösterilmiştir. Çalışma sahası, ArcGIS içerisinde bulunan Arc Hydro Tools eklentisi ile antik kentin içerisinde bulunduğu uydu görüntüsünün havza ve akarsularının belirlenip uygun havzaların birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Uydu Görüntüsü	Görüntü Numarası	Çekim Tarihi	Path/Row	Format
LANDSAT 5 TM	LT51780351984166XXX03	14.06.1984	178-035	GeoTiff
LANDSAT 7 ETM+	LE71780352002175NSG00	24.06.2002	178-035	GeoTiff
LANDSAT 8 OLI-TIRS	LC81780352021155LGN00	04.06.2021	178-035	GeoTiff

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Uyduların Özellikleri ve Çekim Tarihleri

Landsat 5 TM uydusu görünür, kısa dalga infrared (SWIR), yakın infrared (NIR) ve termal infrared (TIR) aralıklarında yeryüzünden görüntü almaktadır. Band 1-5 ve 7'de 30 m mekânsal çözünürlüğe, band 6'da ise 120 m mekânsal çözünürlüğe sahiptir (Tablo 2)¹⁹.

Landsat5 TM	Dalga Boyu (Mikrometre)	Mekânsal Çözünürlük (Metre)
Band 1- Mavi	0.45 – 0.52 μm	30 m
Band 2- Yeşil	0.52 – 0.60 μm	30 m
Band 3- Kırmızı	0.63 – 0.69 μm	30 m
Band 4- Yakın Infrared	0.76 – 0.90 μm	30 m
Band 5- Kısa Dalga Infrared	1.55 – 1.75 μm	30 m
Band 6- Termal	10.40 – 12.50 μm	120* (30) m
Band 7- Orta Kızılötesi	2.08 – 2.35 μm	30 m

Tablo 2. Landsat 5 TM Uydusuna Ait Teknik Özellikler

Landsat 7 ETM+ uydusu görünür, kısa dalga infrared (SWIR), yakın infrared (NIR), termal infrared (TIR) ve pankromatik (PAN) aralıklarında yeryüzünden görüntü almaktadır. Band 1-5 ve 7'de 30 m mekânsal çözünürlüğe, band 6'da 60 m mekânsal çözünürlüğe ve band 8'de de 15 m mekânsal çözünürlüğe sahiptir (Tablo 3)²⁰.

Landsat7 ETM+	Dalga Boyu (Mikrometre)	Mekânsal Çözünürlük (Metre)
Band 1- Mavi	0.45 – 0.52	30
Band 2- Yeşil	0.52 – 0.60	30
Band 3- Kırmızı	0.63 – 0.69	30
Band 4- Yakın Infrared	0.77 – 0.90	30
Band 5- Kısa Dalga Infrared	1.55 – 1.75	30
Band 6- Termal	10.40 – 12.50	60
Band 7- Orta Kızılötesi	2.08 – 2.35	30
Band 8- Pankromatik	0.52 – 0.90	15

Tablo 3. Landsat 7 ETM+ Uydusuna Ait Teknik Özellikler

¹⁸ Genişyürek 2019, 31.

¹⁹ USGS "Landsat 5", Erişim: 06.10.2022, <https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-5>

²⁰ USGS "Landsat 7", Erişim: 06.10.2022, <https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-7>

Landsat 8 OLI-TIRS uydusu görünür, kısa dalga infrared (SWIR), yakın infrared (NIR), termal infrared (TIR), pankromatik (PAN) ve sirrus (CIR) aralıklarında yeryüzünden görüntü almaktadır. Band 1-7 ve 9'da 30 m mekânsal çözünürlüğe, band 8'de 15 m mekânsal çözünürlüğe ve band 10 ile 11'de ise 100 m mekânsal çözünürlüğe sahiptir (Tablo 4)²¹.

Landsat 8 OLI-TIRS	Dalga Boyu (Mikrometre)	Mekânsal Çözünürlük
Band 1- Kıyı/Aerosol	0.433 - 0.453 µm	30 m
Band 2- Mavi	0.450 - 0.515 µm	30 m
Band 3- Yeşil	0.525 - 0.600 µm	30 m
Band 4- Kırmızı	0.630 - 0.680 µm	30 m
Band 5-Yakın Infrared	0.845 - 0.885 µm	30 m
Band 6- Kısa Dalga Infrared	1.560 - 1.660 µm	30 m
Band 7- Kısa Dalga Infrared	2.100 - 2.300 µm	30 m
Band 8-Pankromatik	0.500 - 0.680 µm	15 m
Band 9- Sirrus	1.360 - 1.390 µm	30 m
Band 10-Uzun Dalga Boyu Infrared	10.30 - 11.30 µm	100 m
Band 11- Uzun Dalga Boyu Infrared	11.50 - 12.50 µm	100 m

Tablo 4. Landsat 8 OLI-TIRS Uydusuna Ait Teknik Özellikler

Bu çalışma dört aşamadan meydana gelmiştir. İlk aşama 1984, 2002 ve 2021 yıllarının çalışma alanlarına ait yüzey sıcaklık değerleri, kullanılan uydu görüntülerinde yer alan termal kızılötesi (TIR) bantlar ile elde edilmiştir. İkinci aşamada arazi yüzey nemlilik değerleri tespiti için yakın infrared (NIR) ve kısa dalga infrared (SWIR) bantları kullanarak NFNI yöntemi uygulanmıştır. Üçüncü aşamada kırmızı (RED) ve yakın infrared (NIR) bantları kullanılarak SAVI yöntemi uygulanmış ve sahadaki bitki örtüsü dağılımı tespit edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise sahadaki değişimin belirlenmesi amacıyla 1984, 2002 ve 2021 zaman periyodunda AYS, SAVI ve NFNI değerleri üzerinde sıcak ve soğuk nokta kümelenme analizleri yapılarak elde edilen sonuçlar haritalandırılmış ve değerlendirilmiştir²².

Arazi Yüzey Sıcaklık Değerlerinin (AYS) Uydu Görüntülerinin Termal Kızıl Ötesi (TIR) Bantlarından Belirlenmesi

Arazi yüzey sıcaklık değerlerinin (AYS) belirlenmesi için Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+ ve Landsat 8 OLI-TIRS uydularına ait termal kızılötesi (TIR) bantlar kullanılmıştır. Bu bantları elde etmek için sahaya ait uydu görüntüleri USGS web sitesinden (<https://earthexplorer.usgs.gov>) GeoTIFF formatında ve meta data bilgileri ile beraber temin edilmiştir. Termal kızılötesi (TIR) bantlarındaki sayısal değerler (DN) ise Spektral Radyans değerlerine dönüştürülmüştür. Bu işlem için de Formül 1 kullanılmıştır²³.

$$L_{\lambda} = \frac{(LMax_{\lambda} - LMin_{\lambda})}{(QCalMax_{\lambda} - QCalMin)} X (DN - QCalMin) + LMin_{\lambda}$$

Formül 1. AYS'de Radyans Değerlerinin Bulunmasında Kullanılan Formül

Formül 1'de yer alan L_{λ} ; bulmak istediğimiz Spectral Radyans değerine, DN; hücre değerine, L min ve L max; termal banttaki maksimum ve minimum Spectral yansıma değerine, Q Cal Min ve Q Cal Max; kalibre edilmiş minimum ve maksimum hücre değerine karşılık gelmektedir. Elde edilen

²¹ Genişyürek 2019, 31; USGS "Landsat 8", Erişim: 06.10.2022, <https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-8>;

²² Genişyürek 2019, 33.

²³ Chander & Markham 2003, 2675; Sarp & Erener 2017, 4; Genişyürek 2019, 34.

değer de Radyans'dan Kelvin sıcaklık değerine Formül 2 ile dönüştürülmüştür²⁴.

$$T = \frac{K_2}{\ln\left(\frac{K_1}{L_\lambda}\right) + 1}$$

Formül 2. Radyans Değerinin Celvin Değere Dönüşümü İçin Kullanılan Formül

Formül 2'de yer alan T; Kelvin cinsinden sıcaklık değerini, K1 ve K2 değerleri de çalışmada kullanılan termal kızılötesi (TIR) bantları için kalibrasyon sabiti değerlerini (Tablo 4) temsil etmektedirler. Çıkan sonucu ise derece cinsine dönüştürmek için Formül 3 uygulanmıştır²⁵.

	Landsat 5–7 TM	Landsat 8-OLI TIRS	
		Bant 10	Bant 11
K1	607.76	774.89	1321.08
K2	1260.56	480.89	1201.14

Tablo 3. Celvin Değerinin Derece'ye Dönüşümü İçin Kullanılan Landsat Uydu Kalibrasyon Sabitleri

$$T(^{\circ}\text{C}) = T - 273(\text{K})$$

Formül 3: Celvin Değerinin Dereceye Dönüşümü İçin Kullanılan Formül

Normalize Edilmiş Nem Farkı İndeksi (NFNI)

Normalize edilmiş nem farkı indeksi; diğer bitki toplulukları için meydana getirilmiş indekslerle birlikte kullanılan, bu indekslerle orantıya sahip ve vejetasyon nemi ile ilişkili bir sayısal göstergedir²⁶.

NFNI, bir ya da birden fazla bitki topluluklarını barındıran mekânların mevcut nem değerlerinin belirlenip farklı zamanlardaki nem değişikliklerinin tespit edilebilmesi için kısa dalga kızılötesi (SWIR) ve yakın kızılötesi (NIR) spektral bantların kullanılmasıyla sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Çalışma sahasındaki nemin tespiti ve burada bulunan bitki topluluğunun zaman içinde nemlilik değerlerindeki değişikliklerin belirlenmesi amacıyla bu indeks kullanılmıştır. NFNI sonucunda -1 ve +1 aralığında değerler çıkmaktadır. Alandaki yüzey nemlilik miktarının az olduğu yerler -1'e yakın; fazla olduğu yerler ise +1'e yakın değerde gösterilmektedir. Landsat 5 TM ve Landsat 7 ETM+ uydu görüntülerinde kullanılmak üzere bu indeks için uygulanan formüldeki bant numaraları aynıyken (Formül 4) Landsat 8 OLI-TIRS için kullanılan bant numaraları farklıdır (Formül 5)²⁷.

$$NFNI_{L5-7} = \frac{(Band4(NIR) - Band5(SWIR))}{(Band4(NIR) + Band5(SWIR))}$$

Formül 4. Landsat 5 TM ve Landsat 7 ETM+ Uyduları İçin Kullanılan NFNI Formülü

$$NFNI_{L8} = \frac{(Band6(NIR) - Band5(SWIR))}{(Band6(NIR) + Band5(SWIR))}$$

Formül 5. Landsat 8 OLI-TIRS Uyduları İçin Kullanılan NFNI Formülü

²⁴ Chander & Markham 2003, 2677; Nasa 2011; Sarp & Erener 2017, 4; Genişyürek 2019, 35.

²⁵ Sarp & Erener 2017, 4; Genişyürek 2019, 35.

²⁶ Hardisky *et al.* 1983, 78.

²⁷ Hardisky *et al.* 1983, 79; Sarp & Erener 2017, 5; Genişyürek 2019, 38.

Toprağa Göre Ayarlanmış Bitki Örtüsü İndeksi (SAVI)

Bitki örtülerinin belirlenmesi amacıyla çeşitli indeksler geliştirilmiştir²⁸. Geliştirilen indekslerin en çok kullanılanı ise kızılötesi ve kırmızı bitki yansımalarını veya oranlardaki parlaklıkları tespit etmektedir²⁹. Bitki örtüsünün yer aldığı toprak, bitki indeksi hesaplamalarında oldukça önemli bir etkidir. Toprak, rengine göre farklı sonuçlar verebilmekte olup, koyu renkli topraklar üzerinde yer alan bitki topluluklarında uygulanan bitki indeks oranlarının veya normalize edilmiş bitki farkı indekslerinin yüksek indeks değerlerini verdiği gözlemlenmiştir³⁰.

Bitki örtüsünün kapladığı alan, bulunduğu alanın yüz ölçümünün %40'ından daha az ise yakın kızılötesi (NIR) ve kırmızı (RED) spektrumdaki ışıklar topraktan yansıma yaparak indeks değerlerini değişime uğratar. Bitki örtüsünün az olduğu yerlerdeki bu toprak parlaklığının etkisini en aza indirebilmek ve çalışma sahasındaki yeşil bitki örtüsünü doğru tespit edebilmek için SAVI indeksi kullanıldı. Uygulanan formül aynı olsa da Landsat 5 TM ve Landsat 7 ETM+ için kullanılan bant numarası (Formül 6) ile Landsat 8 OLI-TIRS için kullanılan bant numarası (Formül 7) farklıdır³¹.

$$SAVI_{L5-7} = \frac{(Band4 - Band3)}{(Band4 + Band3) + L} * (1 + L)$$

Formül 6. Landsat 5 TM ve 7 ETM+ Uyduları İçin Kullanılan SAVI Formülü.

$$SAVI_{L8} = \frac{(Band5 - Band4)}{(Band5 + Band4) + L} * (1 + L)$$

Formül 7. Landsat 8 OLI-TIRS Uyduları İçin Kullanılan SAVI Formülü.

Formül 6 ve 7'de bulunan L değeri, bitkilerin azlığından dolayı ortaya çıkan topraktan yansıyan ışıkları düzeltmek için kullanılmıştır ve düzgün çalıştığı düşünülen 0.5 değeri atanmıştır³². Formül sonucunda çıkan değerler 1 ve -1 arasında değişim göstermektedir. Bitki topluluğunun yoğun olduğu kısımlar 1 iken; bitki topluluğunun olmadığı kısımlar ise -1 ile gösterilmektedir³³.

Bulgular

Phaselis Kenti ve Çevresinin 1984 Yılı Arazi Yüzey Sıcaklığı (AYS) Analizi

Phaselis kenti ve çevresine ait AYS değerleri incelendiğinde (Fig. 2) 1984 yılındaki sıcaklık değerlerinin 21.9 °C ile 36.8 °C arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Antik kentin burun kısmı, İç Liman gibi yerlerinde ve kuzeybatı (Tahtalı Dağı çevresi) çevresinde sıcaklıklar daha düşükken (21,9 - 27,5 °C arası) antik kent ve çevresinin kuzeydoğu (Turizm bulvarı civarı) ve güneybatı (Cumayeri çevresi ve Kumluca-Kemeryolu güzergâhı) çevresinde sıcaklıklar daha yüksektir (27.6 - 33.2 °C arası). Çalışma sahasının kuzeydoğu (Çamyuva çevresi), güney (Cumayeri sınırı) ve Tahtalı Dağı'nın güneybatı kısmında da en yüksek sıcaklık olan 33.3 - 36.8 °C değerleri görülmektedir. Alanda en çok yer kaplayan sıcaklık değerleri 6536 piksel ile 27.6 - 28.7 °C aralığıdır. Düşük sıcaklıklar genel olarak ormanlık alanın fazla olduğu alanlarda, İç Liman çevresinde ve kıyı kesiminde görünmekteyken yüksek sıcaklıklar yerleşmenin yoğun olduğu alanlarda ortaya çıkmıştır.

²⁸ Genişyürek 2019, 36.

²⁹ Tucker 1979, 129.

³⁰ Colwell 1974, 180; Elvidge & Lyon 1985, 266; Huete 1987, 299.

³¹ Sarp & Erener 2017, 5; Genişyürek 2019, 37; Colwell 1974, 180; Elvidge & Lyon 1985, 266; Huete 1987, 299.

³² Genişyürek 2019, 37; Huete 1987, 301.

³³ Huete 1987, 299; Sarp & Erener 2017, 5; Genişyürek 2019, 37.

Phaselis Kenti ve Çevresinin 2002 Yılı AYS Analizi

Phaselis kenti ve çevresine ait 2002 yılı AYS sıcaklık değerlerinin 24.2 °C ile 37.5 °C arasında değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir (Fig. 3). 1984 yılına kıyasla sıcaklık değerlerinin hem Phaselis kentinde hem de çalışma alanında parçalı bir yapıya bürüdüğü, bununla beraber daha düşük sıcaklık değerlerinin yayıldığı görülmektedir.

Kent sınırları içerisinde Phaselis Koyu dışında sahil çevresi, İç Liman ve kuzeyinde 24.2 - 29.1 °C aralığı hakimken bu sıcaklıklar yer yer 31.3 °C'ye çıkmaktadır. Çalışma alanında ise düşük sıcaklıklar (24.2 - 29.1 °C), Phaselis'in doğusu, kuzeybatısı (Kumluca-Kemer Yolu çevresi), Tahtalı Dağı'nın doğu ve güneydoğusunda toplanmıştır. Yüksek sıcaklıklar (29.2 - 37.5 °C aralığı), Phaselis'de Phaselis Koyu ve batısı ile antik kent alanının kuzeyinde görülmektedir. Çalışma alanında ise güneyde Cumayeri çevresi, doğuda Çamyuva çevresi (Turizm Bulvarı ve kuzeyi), kuzeydoğuda Uzunçınar ile Lykia yolu arası, kuzeyde Tahtalı dağı çevresi ve batıda ise Kumluca-Kemer yolu güzergâhında 29.2 - 37.5 °C aralığındaki sıcaklık değerleri görülmektedir.

Alanda en çok yer kaplayan sıcaklık değerleri 5964 piksel ile 29.2 - 30.2 °C aralığıdır. Yani 1984 yılına göre en yüksek sıcaklık değerleri daha az alanda görülürken en az sıcaklık değerleri de daha fazla alanda görülmektedir.

Phaselis Kenti ve Çevresinin 2021 Yılı AYS Analizi

2021 yılında Phaselis kenti sınırları içerisinde yüksek sıcaklık değerleri (27 - 35.1 °C) Phaselis Koyu, İç Liman ve kuzeyinde yoğunlaştığı görülmektedir (Fig. 4). Burun kısmında ve İç Liman'ın kuzeybatısında 23.3 - 26.9 °C aralığı hakimdir. Çalışma sahasına bakıldığında ise genel olarak yüksek sıcaklıkların yaygın olduğu görülmektedir. Doğu ve kuzeydoğu arasında (Turizm Bulvarı ve Lykia yolu arası) 23.3 - 35.1 °C sıcaklık değerlerinin üstünlüğü net bir şekilde öne çıkmaktadır. Güneyde Cumayeri sınırında 28.7 - 35.1 °C sıcaklık değerleri gözükürken Kumluca-Kemer Yolu'na gidildikçe 25.2 °C'ye kadar sıcaklıkta bir değişiklik olduğu saptanmıştır. Tahtalı Dağı çevresinde ise durumlar daha değişiktir. Burada sıcaklık değerleri çoğunlukla 23.3 - 25.1 °C aralığında değişiklik göstermektedir. Çalışma alanının batısında ise bölgenin en düşük sıcaklıkları kümeler halinde yer alarak 4.39 °C ile 17.3 °C arasında değişmektedir. Alanda en çok yer kaplayan sıcaklık değerleri 7344 piksel ile 27 - 28.6 °C aralığıdır. 2002 yılına göre en yüksek sıcaklık değerleri az miktarda düşerken en düşük sıcaklık değerleri ise ciddi bir düşüşe uğramıştır. Yüksek sıcaklıklar genel olarak yerleşmenin genişlediği

Fig. 2. Phaselis ve Çevresinin 1984 Yılı AYS Dağılışı Haritası

Fig. 3. Phaselis ve Çevresinin 2002 Yılı AYS Dağılışı Haritası

alanlarda görülürken düşük sıcaklıklar yerleşmenin olmadığı dağlık-ormanlık kesimde görülmektedir. Alanda hakimiyetini sürdüren sıcaklık değerinde ise 2021 yılında düşüş yaşanırken kapladığı alanda ciddi bir artış meydana gelmiştir.

Phaselis Kenti ve Çevresinin 1984 Yılı Normalize Edilmiş Nem Farkı (NFNI) Analizi

Phaselis kenti ve çevresine ait NFNI değerleri incelendiğinde (Fig. 5) 1984 yılındaki nemlilik değerlerinin -0.14 ile 0.41 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Antik kentte, Phaselis Koyu'nda nemlilik yüksek değerdeyken (0,056 - 0,41) İç Liman ve çevresinde nemlilik düşük durumdadır (-0.035 -0.14). Çalışma alanına bakıldığında ise Phaselis kentinin kuzeydoğusunda nemlilik yüksek (0.009 - 0.41) derecede sınıflanmıştır. Doğuda Turizm Bulvarı çevresinde, güneyde Cumayeri sınırında, Batıda da Kumluca-Kemer Yolu'nun sonuna doğru yüksek nem kümeleri (0.11 - 0.41) bulunmaktadır. Düşük nemlilik oranı (-0.035-0.14) çalışma alanının geneline yayılmış olmakla birlikte daha çok Tahtalı Dağı'nın güneydoğusunda belirlemektedir. Çalışma sahasında en çok yaygın nemlilik miktarı 5046 piksel ile -0.035 - 0.009 aralığı olarak tespit edilmiştir. Genel olarak nemlilik değişimi ormanlık alanlarda (tahribat olmayan yerlerinde), İç Liman ve çevresinde düşük çıkarken yerleşmenin olduğu ve su kaynağından uzak bölgelerde ise nemlilik değişimi yüksek çıkmıştır.

Phaselis Kenti ve Çevresinin 2002 Yılı NFNI Analizi

2002 yılı Phaselis ve çevresine ait NFNI değerleri incelendiğinde (Fig. 6) nemlilik değerlerinin -0.21 ile 0.44 arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Antik kentte 2002 yılında nemlilik Phaselis Koyu'nda yoğunlaşırken (0.13 - 0.44) 1984 yılından farklı olarak İç Liman'da ve burun kısmın sahil kıyısında da bu değerlere sahip nemlilik görülebilmektedir. İç Liman'ın kuzeyinde ise düşük nemlilik (-0.013 - -0.21) hakimdir. Çalışma alanına bakıldığında 1984 yılından çok farklı olmayan bir tablo yer almaktadır. Bunun yanında düşük nemlilik değerlerinin (-0.013 --0.21) yayılışı artarken (Tahtalı Dağı çevresi, antik kentin batısı ve doğusu) yüksek nemlilik değerlerinin (0.079 - 0.44) dağılışı hemen hemen aynı kalmıştır (Cumayeri kesişimi, Çamyuva - Lykia yolu arası, Tahtalı Dağı'nın güneybatısı). Piksel dağılımlarına bakıldığında ise çalışma sahasında en yaygın olan nemlilik değeri 4677 piksel ile 0.079 ve 0.12 aralığıdır. Genel olarak ormanlık alanlardaki düşük nemlilik değişimi bölgede yayılırken

Fig. 4. Phaselis Kenti ve Çevresinin 2021 Yılı AYS Dağılışı Haritası

Fig. 5. Phaselis ve Çevresinin 1984 Yılı NFNI Dağılışı Haritası

nemlilik değişiminin fazla olduğu yerleşme alanlarındaki kararsız yapı devam etmektedir.

Phaselis ve Çevresinin 2021 Yılı NFNI Analizi

2021 yılı Phaselis ve çevresine ait NFNI değerleri incelendiğinde (Fig. 7) nemlilik değerlerinin -0.36 ile 0.16 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Antik kentte 2021 yılında yüksek derecedeki nemlilik (0.07 – 0.16) İç Liman'ın kuzey çevresinde, Phaselis Koyu ve antik kentin güneydoğu kıyısında (burun kısmın kıyıyla kesişimi) yoğunlaşmıştır. Düşük nemlilik miktarı (-0.19 - -0.36) ise İç Liman'ın kuzeybatısı ile güneydoğusunda (Burun çevresi) yer almaktadır. Çalışma alanına bakıldığında, 2002 yılına göre nem değerleri yayılışının benzer şekilde olduğu; fakat nem oranlarının daha çok düştüğü gözlemlenmektedir. Bunun yanında düşük nemlilik değerlerinin (-0.19-0.36) bulunduğu alanlar, kuzeyde Tahtalı Dağı çevresi, güneyde Kumluca-Kemer yolunun güneyi, batıda Tahtalı Dağı'nın güneybatısı, doğuda da antik kentin doğu kısımlarıdır. Yüksek nemlilik değerlerinin (0.07 - 0.16) dağılışı hemen hemen aynı kalmıştır (Cumayeri kesişimi, Çamyuva - Likya yolu arası, Tahtalı Dağı'nın batısı). Piksel dağılışlarına bakıldığında ise çalışma sahasında en yaygın olan nemlilik değeri 4812 piksel ile -0.16 ve -0.14 aralığıdır. Genel olarak Tahtalı Dağı ve çevresinde düşük nemlilik değişimi yayılmaya devam ederken nüfusun fazla olduğu yerleşim alanlarında ise yüksek nem değişimi devam etmektedir.

Phaselis ve Çevresinin 1984 Yılı Toprağa Göre Ayarlanmış Bitki Örtüsü (SAVI) Analizi

Phaselis ve çevresinin 1984 yılı SAVI analizleri incelendiğinde (Fig. 8) değerlerin 0.329 ile 1 arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Antik kentte Phaselis Koyu'nda, sahilden dolayı, yeşil bitki örtüsü az olarak gözükmemektedir (0.611 - 0.329 arası). En çok yeşil bitki örtüsüne sahip (0.842 - 1 arası) alanlar ise İç Liman ve çevresi ile Phaselis Koyu'nun doğusu (burun kısmı) olarak gözlemlenmektedir. Antik kentin diğer alanlarında ise karışık yoğunlukta yeşil bitki örtüleri mevcuttur (0.612 - 0.841). Çalışma sahasına bakıldığında yüksek yoğunluktaki yeşil bitki örtüsü alanları (0.842 - 1) Tahtalı Dağı çevresi, Likya Yolu ve güneybatı sınırında yer alan akarsuyun güzergahında olduğu belirlenmiştir. Düşük yoğunluktaki yeşil bitki alanları ise (0.682 - 0.329) doğuda Turizm Bulvarı çevresi, güneyde Cumayeri çevresi ve batıda da Kumluca - Kemer Yolu'nun son kısımlarında dağılış göstermektedir. Çalışma sahasında en çok yer kaplayan yeşil bitki örtüsü yoğunluğu 5850 piksel ile 0.842 - 0.886 aralığı olduğu belirlenmiştir. Genel olarak Tahtalı Dağı'ndan kıyıya doğru bitki örtüsünde azalışlar

Fig. 6. Phaselis ve Çevresinin 2002 Yılı NFNI Dağılışı Haritası

Fig. 7. Phaselis ve Çevresinin 2021 Yılı NFNI Dağılışı Haritası

görülmektedir ve Antik kentin Phaselis Koyu dışında de yoğun bitki örtüsü mevcuttur.

Phaselis ve Çevresinin 2002 Yılı SAVI Analizi

Phaselis ve çevresinin 2002 yılı SAVI analizine bakıldığında (Fig. 9) değerlerin 0.0503 ile 0.957 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Antik kentte Phaselis Koyu'nda yeşil bitki örtüsünün azlığı devam ederken (0.423 - 0.0503) en çok yeşil bitki örtüsüne sahip (0.595 - 0.957) alanlarda genişleme olduğu gözlemlenmiştir. 1984 yılına nazaran İç Liman ve çevresi ile Phaselis Koyu'nun doğusu (burun kısmı) dışında bu iki yerin arasında da yüksek yoğunlukta yeşil bitki toplulukları görülmektedir. Antik kentin diğer alanlarında ise karışık yoğunluktaki yeşil bitki örtüleri aynı şekilde devam etmektedir (0.594 - 0.424). Çalışma sahasında yüksek yoğunluktaki yeşil bitki örtüsü alanları (0.595 - 0.957) değişikliğe uğrayarak güneyde Cumayeri ve kuzeyinde azalmıştır. Batıda ise Kumluca - Kemer Yolu'nun sonunda yoğun bitki örtüsünde artış meydana gelmiştir. Kuzeydoğuda da (Uzunçınar çevresi) azalışların olduğu tespit edilmiştir. Tahtalı Dağı ve Lykia Yolu çevresinde yoğun bir yeşil bitki örtüsü hâkim olmakla birlikte düşük yoğunluktaki yeşil bitki alanları ise (0.423 - 0.0503) 1984 yılındaki yerlerini koruyarak güneyde artmıştır. Çalışma sahasında en çok yer kaplayan yeşil bitki örtüsü yoğunluğu 5290 piksel ile 0.538 - 0.594 aralığı olduğu belirlenmiştir. Genel olarak ormanlık alanlarda yoğun bitki örtüsü bulunmaktadır. Antik kentte ve nüfusun fazla olduğu kesimlerde ise yoğun bitki örtüsü azalmaktadır.

Phaselis ve Çevresinin 2021 Yılı SAVI Analizi

Phaselis ve çevresinin 2021 yılı SAVI analizine bakıldığında (Fig. 10) değerlerin 0.41 ile 1 arasında değiştiği görülmektedir. Antik kentte Phaselis Koyu'nda ve İç Liman'ın doğusunda yeşil bitki örtüsü azlığı (0.659 - 0.41) tespit edilirken en çok yeşil bitki örtüsüne sahip (0.813 - 1) alanlar İç Liman ve çevresi ile antik kentin burun kısmı olarak belirlenmiştir. İç Limanın kuzeyi ve doğusundaki yeşil bitki alanlarında tahribat olduğu da açıkça görülebilmektedir. Karışık yoğunluktaki yeşil bitki örtüleri (0.66 - 0.812), antik kentin geneline yayılmış durumdadır. Çalışma sahasında yüksek yoğunluktaki yeşil bitki örtüsü alanları (0.813 - 1) 2002 yılına göre değişiklik göstermektedir.

Fig. 8. Phaselis ve Çevresinin 1984 Yılı SAVI Dağılım Haritası

Fig. 9. Phaselis ve Çevresinin 2002 Yılı SAVI Dağılım Haritası

Fig. 2. Phaselis ve Çevresinin 2021 Yılı SAVI Dağılışı Haritası

Tahtalı Dağı'nın batısındaki yeşil bitki örtüsü alanlarında ciddi bir azalış (0.659 - 0.41) gözlemlenirken Turizm Bulvarı ve çevresinde de bu azalışlar görülmektedir. Güneyde ise (Cumayeri çevresi) 2002 senesine göre yeşil bitki alanlarında artış tespit edilmiştir ve benzer bir artışa kuzeydoğuda da (Uzunçınar çevresi) rastlanılmaktadır. Çalışma sahasında en çok yer kaplayan yeşil bitki örtüsü yoğunluğu 6307 piksel ile 0.779 - 0.812 aralığı olduğu belirlenmiştir. Genel olarak yoğun bitki örtüsü Tahtalı Dağı ve çevresinde görülmeye devam etmektedir. Antik kentin güneybatısı ve nüfusun fazlaştığı alanlarda ise düşük yoğunlukta bitki toplulukları görülmektedir.

Phaselis ve Çevresinin AYS HotSpot Analizi

Phaselis ve çevresinde AYS değerlerinde meydana gelen değişimin ve kümelenmelerin belirlenmesi amacı ile çalışma alanı içerisinde 1000 adet rastlantısal olarak nokta atılmış ve sıcaklık değerlerinin dağılımları incelenmiştir. Elde edilen Getis-Ord G_i^* sıcak ve soğuk nokta kümelenme analizleri sonuçlarına göre 1984 yılında (Fig. 11a) çalışma alanı içerisinde soğuk nokta kümelenmeleri %99 ve %95 güven aralığında olan yerler Tahtalı Dağı - Likya Yolu arası, Tahtalı Dağı'nın batı kesimleri ve İç Liman'ın güneydoğu çevresinde yoğunlaşmıştır. %99 ve %95 güven aralığında olan sıcak nokta kümelenmeleri ise Turizm Bulvarı çevresi, Kumluca - Kemer Yolu güzergahı, Cumayeri kesişimi ve Phaselis Koyu'nun batı kesimlerinde yer almaktadır. 2002 yılında (Fig. 11b) çalışma alanı içerisinde soğuk nokta kümelenmeleri, %99 ve %95 güven aralığında olan yerler Tahtalı Dağı'nın doğusu, antik kentin kuzeybatısı, İç Liman'ın doğusu ve kuzeybatı - güneydoğu doğrultusunda yoğunlaşmıştır. Sıcak nokta kümelenmeleri ise kuzeydoğuda artmakta olup (Lykia Yolu, Turizm Bulvarı, Çamyuva ve Uzunçınar çevresi) Cumayeri kesişimindeki hakimiyeti devam ettirmektedir. Bununla beraber Tahtalı Dağı'nın güneybatısında sıcak alanlar doğmuştur. 2021 yılında (Fig. 11c) çalışma alanı içerisinde soğuk nokta kümelenmeleri, %99 ve %95 güven aralığında olan yerler Tahtalı Dağı'nın çevresinde ve batısında tekrar artışa geçerek sahanın kuzeyine ve batısına kaymıştır. Sıcak nokta kümelenmeleri

ise Cumayeri ve Kumluca-Kemer Yolu hizasında artış göstermiş, sahanın kuzeydoğusundaki konumu korunurken antik kentin batısında tekrar sıcak nokta kümelerinde artış olduğu gözlemlenmiştir.

Fig. 3. Phaselis ve Çevresinin 1984 (a), 2002 (b), 2021 (c) AYS HotSpot Analizi Haritası

Phaselis Kenti ve Çevresinin NFNI HotSpot Analizi

Nemlilik verileri için Getis-Ord G_i^* sıcak ve soğuk nokta kümelenme analizleri sonuçlarına göre 1984 yılında (Fig. 12a) çalışma alanı içerisinde soğuk nokta kümelenmeleri %99 ve %95 güven aralığında olan yerler Tahtalı Dağı'nın doğusu ve güneyi, Likya Yolu'nun kuzeyi, İç Liman ve çevresi ile sahanın batı sınırı çevresinde yoğunlaşmıştır. %99 ve %95 güven aralığında olan sıcak nokta kümelenmeleri ise Turizm Bulvarı çevresi, antik kentin kuzeyi, Tahtalı Dağı'nın batısı, Kumluca - Kemer Yolu'nun kuzeyi ve Cumayeri çevresinde yer almaktadır. 2002 yılında (Fig. 12b) çalışma alanı içerisinde soğuk nokta kümelenmeleri, %99 ve %95 güven aralığında olan yerler Tahtalı Dağı ile Kumluca - Kemer Yolu arasında artmış, antik kentte İç Liman'ın çevresi ve çalışma sahasının batısında yoğunlaşmıştır. Sıcak nokta kümelenmeleri ise Lykia Yolu, Turizm Bulvarı, Uzunçınar ve Çamyuca çevresinde artmıştır. 2021 yılında (Fig. 12c) çalışma alanı içerisinde soğuk nokta kümelenmeleri, %99 ve %95 güven aralığında olan yerlerde bir artış gözlemlenmiştir. Tahtalı Dağı'nın batı, güney ve doğu kesimi ile Cumayeri'nden geçen akarsuyun başlangıç noktasında toplanmışlardır. Sıcak nokta kümelenmeleri ise Cumayeri ve Kumluca-Kemer Yolu arasında belirgin şekilde artmış, sahanın kuzeydoğu kesiminde ve antik kentin batısında sıcak nokta kümelerinde artış olduğu tespit edilmiştir.

Fig. 4. Phaselis ve Çevresinin 1984 (a), 2002 (b), 2021 (c) NFNI HotSpot Analizi Haritası

Fig. 5. Phaselis Kenti ve Çevresinin 1984 (a), 2002 (b), 2021 (c) SAVI HotSpot Analizi Haritası

Phaselis ve Çevresinin SAVI HotSpot Analizi

SAVI verileri için Getis-Ord G_i^* sıcak ve soğuk nokta kümelenme analizleri sonuçlarına göre 1984 yılında (Fig. 13a) çalışma alanı içerisinde soğuk nokta kümelenmeleri, %99 ve %95 güven aralığında

olan yerler Turizm Bulvarı ve çevresi, antik kentin batısı ve Cumayeri kesişiminde yoğunlaşmıştır. %99 ve %95 güven aralığında olan sıcak nokta kümelenmeleri ise Tahtalı Dağı ve batı kesimi ile yer yer İç Liman'da yer almaktadır. 2002 yılında (Fig. 13b) çalışma alanı içerisinde soğuk nokta kümelenmeleri, %99 ve %95 güven aralığında olan yerler, 1984 yılındaki konumlarını koruyarak Likya Yolu - Turizm Bulvarı arasında ve Cumayeri çevresinde artış göstermiştir. Sıcak nokta kümelenmeleri ise Tahtalı Dağı çevresi ve batısında artmıştır. 2021 yılında (Fig. 13c) çalışma alanı içerisinde soğuk nokta kümelenmeleri, %99 ve %95 güven aralığında olan yerler batıda artış gösterirken Cumayeri'nin kuzeyinde ve Lykia Yolu çevresinde azalmalara rastlanılmıştır. Sıcak nokta kümelenmeleri ise Tahtalı Dağı ve çevresinde hakimiyetini sürdürürken güneybatı yönlü bir artış yaşandığı tespit edilmiştir.

Sonuç

Phaselis ve çevresinin 1984, 2002, 2021 yıllarına ait uydu görüntülerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama yöntemleri ile AYS, SAVI, NFNI analizleri zamansal ve mekânsal olarak objektif şekilde incelenip karşılaştırılmıştır. AYS analizine göre, Antik kentteki yüzey sıcaklığı dağılışı, 1984 yılında İç Liman ve güneydoğu yönünde düşük sıcaklık görülürken 2002 yılında antik kentin çoğunluğunu kaplamıştır. Bu da iki zaman aralığında, düşük sıcaklık bölgelerinde bulunan yeşil bitki örtüsü artışına işaret etmektedir. 2021 yılında ise soğuk noktalar ortalama sıcaklıklara çıkmış, yani önceki yıllara göre 2021 yılında yeşil bitki alanlarının tahrip edildiği fikrini doğrulamıştır³⁴. Sıcak yoğunlukların, sahada, güneybatıdan kuzeydoğuya doğru kayması da sıcaklık artışının yaşandığı bölgelerdeki yerleşmelerin ve nüfusun arttığını, bu nedenle yeşil alanların giderek azaldığına işaret olabilir. SAVI ile bitki dağılışına bakıldığında, yüzey sıcaklıklarının dağılışı ile doğru orantılı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bitki topluluklarının fazla olduğu alanlarda yüksek °C sıcaklıklar görülmemektedir. Bu da aralarındaki doğru oranı açıklamaktadır. Yerleşim yerlerinin arttığı alanlardaki bitki tahribatı ile sıcaklıkların artışa geçtiği görülebilmektedir. NFNI ile nem dağılışına bakıldığında da antik kentte yıllar içerisinde azaldığı görülmektedir. Bitki örtüsündeki azalış buna aracılık etmektedir. Çalışma sahasında da nemlilik azalışında geçmişten günümüze doğru bir artış görülmüştür. Bu da sahada çok fazla turist ve yerli nüfusun arttığı, çevresel etkilere insan faktörünün negatif yönüyle katkı sağladıkları anlamına gelebilir. Analizler sonucunda ortaya çıkmış değişimlerin temel nedenlerini ve bu değişimlerin sahaya etkisini belirlemek için gerek Phaselis kenti bünyesindeki sorumlu kişilerce gerek sahadan sorumlu belediye görevlilerince bir plân hazırlanıp sahip oldukları veri tabanının (ikamet eden kişi sayısı, yaşanan doğal afetler, verilen oturma izinleri, şirketlerin çalışma sahaları ve izinleri vb.) yıllara göre incelenmesi ve bunların artışı-azalışı hakkında durum tespitinin yapılması gerekmektedir.

Bu analizler sayesinde ortaya çıkan bitki tahribatları, oluşturulmuş haritalarda görülebilmektedir. Phaselis Kenti'ndeki yamaçlardan dökülen moloz, toprak ve diğer etmenlerin etkilerini en aza indirebilmek, turistlerin verdiği tahribatların (çevre kirliliği, yangın, yeşil bitki alanlarının tahribi, İç Liman'ın doğallığının bozulması vs.) azaltılabilmesi, antik kentteki doğal ve kültürel alanın korunabilmesi için gerekli yerlerin yeşillendirilmesi ve Phaselis Kazı Başkanlığı'nda bunun takibinin yapılması önerilmektedir.

³⁴ Phaselis'te 23 Ocak 2019 yılında yaşanan hortum felaketinin etkileri büyük olsa gerektir. Zira Phaselis Güney Limanı'ndan başlayan hortum kentin Hellenistik Akropolis'i istikametinde ilerleyerek yak. 1600 ila 2000 ağacı köklerinden sökerek ya da dallarını kırarak tahrip etmiştir bk. Orhan 2020, 75-86.

BİBLİYOGRAFYA

- Arslan M. & Demirtaş K. & Önen T. N. 2013, "Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması 2012". *Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri* 2013/11, 224-229.
- Arslan M. & Tüner-Önen N. 2016, "Phaselis". Eds. H. İşkan & E. Dünder, *Lukka'dan Likya'ya: Sarpedon ve Aziz Nikolaos'un Ülkesi / Lukka to Lycia The Land of Sarpedon and St. Nicholas*. İstanbul, 300-317.
- Arslan M. & Tüner-Önen N. 2020, "Phaselis 2020 Yılı Kazı ve Yüzey Araştırmaları". *Phaselis* VI, 251-276.
- Arslan M. & Tüner-Önen N. 2021, "Phaselis 2021 Yılı Kazı ve Yüzey Araştırmaları". *Phaselis* VII, 147-190.
- Aslan E. & Kılıç Y. & Orhan U. 2018, "Phaselis Güney Limanı". *Phaselis* IV, 1-13.
- Aslan E. & Orhan U. 2019, "Phaselis 2018 Yılı Güney Liman Alanı Sualtı Araştırmalarında Tespit Edilen Amphoralar". *Phaselis* V, 85-99.
- Aslan E. 2016, "Phaselis Merkezi (Kent) Limanı". *Phaselis* II, 31-47.
- Blackman J. D. 2016, *Phaselis'in Limanları*. Çev. E. Kurul, Antalya.
- Chander G. & Markham B. 2003, "Revised Landsat-5 TM Radiometric Calibration Procedures and Postcalibration Dynamic Ranges". *IEEE Transactions On Geoscience And Remote Sensing* 41/11, 2674-2677.
- Colwell J. E. 1974, "Vegetation Canopy Reflectance". *Remote Sensing of Environment Journal* III/3, 175-183.
- Demir C. 2002, "Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerinin Olumsuz Çevresel Etkileri: Türkiye'deki Milli Parklara Yönelik Bir Uygulama". *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi* 17/2, 93-117.
- Elvidge C. D. & Lyon R. J. P. 1985, "Influence of Rock-Soil Spectral Variation on Assessment of Green Biomass". *Remote Sensing of Environment Journal* 17/3, 265-279.
- Erener A. & Sarp G. 2017, "Barajların Çevresel Etkilerinin Zamansal ve Mekansal Olarak Uzaktan Algılama ile Değerlendirilmesi: Atatürk Barajı Örneği". *Geomatik Dergisi* II/1, 1-11.
- Genişyürek F. 2019, *Barajların Çevresel Etkilerinin Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri ile Mekânsal ve Zamansal Olarak Değerlendirilmesi: Manavgat Barajı Örneği*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi. Isparta.
- Hardisky M. A., V. Klemas & R. M. Smart 1983, "The Influence of Soil Salinity, Growth Form, and Leaf Moisture on The Spectral Radiance of Spartina Alterniflora Canopies". *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing* 48/1, 77-83.
- Huete A.R. 1988, "A Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI)". *Remote Sensing of Environment Journal* 25/3, 259-309.
- Kuter N. & Ünal E. H. 2009, "Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri". *Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi* IX/2, 146-156.
- Nasa 2011, "Landsat 7 Science Data Users Handbook". *Landsat Project Science Office at Nasa Goddard Space Flight Centre*. Greenbelt, 186.
- Orhan U. 2017, "Phaselis 2016 Yılı Güney Limanı Amphora Buluntuları". *Phaselis* III, 141-148.
- Orhan U. 2020, "Phaselis' Hellenistic Temple (?) Entrance Slope and Terracotta Finds: A Preliminary Study". *Phaselis* VI, 75-86.
- Tucker C. J. 1979, "Red and Photographic Infrared Linear Combinations for Monitoring Vegetation". *Remote Sensing of Environment Journal* VIII/2, 127-150.
- Tüner-Önen N. 2008, *Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumu*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi. Antalya.
- Yavuz M. & Tunç R. M. 2015, "Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Faunası I". *Phaselis* I, 143-183.
- Yıldız Z. & Kalağan G. 2008, "Alternatif Turizm Kavramı ve Çevresel Etkileri". *Yerel Siyaset Dergisi*, 42-44.